

AVALIAÇÃO DOS FATORES DETERMINANTES DA SAÚDE MATERNA EM INDÍGENAS DA AMAZÔNIA LEGAL: UMA ANÁLISE INTEGRATIVA

CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA - Universidade Federal do Maranhão - camila.os@discente.ufma.br

THAÍS OLIVEIRA DE SOUSA - Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão - toliveira321@outlook.com

AMÉRICO NASCIMENTO PESSOA - Universidade Estadual do Maranhão - americonpessoa@gmail.com

INTRODUÇÃO: Sabe-se que a gravidez proporciona alterações integrais no organismo feminino, necessitando do acompanhamento multidisciplinar para o desenvolvimento de uma gestação saudável e segura. Isto posto, a presente pesquisa promove reflexões sobre aspectos preponderantes que influenciam a gestação de mulheres indígenas na Amazônia Legal, abordando especificamente a integridade física e psíquica das gestantes, levando em consideração o Plano Distrital de Saúde Indígena do Maranhão 2024-2027.

OBJETIVOS: Compreender os fatores determinantes no comprometimento da saúde gestacional em indígenas amazônicas e relacionar tais parâmetros ao cenário do Maranhão. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com seleção realizada em março de 2025. Utilizando a metodologia PCC --População, Conceito, Contexto--, buscou-se o termo deCS/meSH "(Indigenous People) AND (Maternal Health)" nas bases PubMed, Scielo, Lilacs e Medline, sendo encontrados 344 textos completos entre 2015 e 2025. Nesse sentido, a amostra final foi composta por 26 estudos, após exclusão daqueles que não associaram-se à indígenas da América Latina, enfatizando o contexto amazônico. Por fim, para análise estatística das evidências, valeu-se do software Jamovi 2.3.28, com uso do "Teste Binomial" e a estruturação do trabalho baseou-se no método "Prisma 2020 for abstracts". **RESULTADOS:** A análise das 26 evidências revelou desigualdades étnicas no acesso à saúde (72% dos estudos), desigualdades socioeconômicas (60% dos estudos), desigualdades educacionais (64% dos estudos), desigualdades geográficas (48% dos estudos), longas distâncias (44% dos estudos) e práticas culturais (28% dos estudos) como determinantes significativamente associados ($p < 0,001$) ao comprometimento da saúde da gestante indígena da Amazônia Legal. Além disso, conforme divulgado pelo Plano Distrital maranhense, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) foi de 231,66 mortes para cada 100.000 nascidos vivos. Assim, as desigualdades limitaram à saúde integral de gestantes indígenas, pois disparidades educacionais, de gênero, de renda e na distribuição geográfica dos serviços de saúde manifestaram-se durante o período gestacional na prevalência de infecções, em complicações durante o parto, na menor expectativa de vida e nas dificuldades para acessar serviços adaptados às suas especificidades étnicas. **CONCLUSÃO:** A alta RMM é considerada uma violação dos direitos humanos, pois 90% das mortes maternas podem ser superadas com políticas públicas de saúde, destacando-se políticas capazes de promover equidade em saúde para indígenas da Amazônia Legal residentes no Maranhão. Dessa forma, a integração das tradições étnicas na atenção gestacional, promovendo o pré-natal e atendimentos de média a alta complexidade, beneficia a saúde materna das gestantes maranhenses, ao modificar o atual panorama das mortalidades.

Palavras-chave: Indigenous People, Social Determinants of Health, Maternal Health, Remotes Areas.

REFERÊNCIAS:

ANAHÍ VENZOR STRADER et al. A biosocial analysis of perinatal and late neonatal mortality among Indigenous Maya Kaqchikel communities in Tecpán, Guatemala: a mixed-methods study. **BMJ Global Health**, v. 9, n. 4, p. e013940–e013940, 1 abr. 2024.

Plano Distrital - Maranhão — **Ministério da Saúde**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sesai/planos-distritais-2024-2027/planodistrital-maranhao/view>> . Acesso em: 20 mar. 2025.

MARTIN, M. A.; GURVEN, M. Traditional and biomedical maternal and neonatal care practices in a rural Indigenous population of the Bolivian Amazon. **Global Public Health**, v. 17, n. 6, p. 971–985, 11 fev. 2021.

SERRATO, T. Experiência da equipe de enfermagem no cuidado às mulheres indígenas no processo de parto e nascimento em Cauca, Colômbia. *Bvsalud.org*, p. 180–180, 2022.

SERVÁN-MORI, E. et al. Ethnic and racial discrimination in maternal health care in Mexico: a neglected challenge in the search for universal health coverage. *International Journal for Equity in Health*, v. 24, n. 1, 12 jan. 2025.